

НОВЫЕ МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Курбанова Дильбар Ахназаровна¹

Старший преподаватель кафедры общего языкознания

Исакжанова Дилдора Ганижон кизи²

студентка факультета математики и физики 1 курса 102 МИ

1-2ТГПУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590248>

Аннотация: В статье обосновывается необходимость формулирования единых требований к использованию методической терминологии при проектировании современного урока. Чёткие подходы к содержанию таких понятий, как «тип урока русского языка», «цель урока», «задачи урока», «учебная задача», «методы и приёмы обучения русскому языку», «конспект урока», помогут будущим учителям более качественно проектировать свои уроки.

Ключевые слова: проектирование урока русского языка, студенты педагогического вуза, методические термины.

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование урока – творческий процесс в деятельности педагога, который, как правило, окончательно оформляется в виде конспекта особого документа, представляющего собой запись хода урока, отражающую как его содержание, так и методику проведения.

Составляя конспект по определённой теме, педагог продумывает тип, цель, задачи урока, планирует его этапы, отбирает содержание, методы и приёмы обучения. Очевидно, что при этом все методические понятия, использованные в процессе проектирования урока, в идеале требуют единообразного понимания педагогами.

При обучении студентов проектированию уроков в рамках методических дисциплин, готовящих будущих педагогов к преподаванию разных предметов в начальной школе, традиционно обращается внимание на отсутствие единых подходов к трактовке методических понятий в педагогических словарях, учебных пособиях и публикациях практикующих учителей. На основе коллективного обсуждения понимания каждого методического термина разными методистами вырабатывается такое определение, которое используется затем в практической подготовке будущих учителей начальной школы. Это является важной частью процесса изучения методики русского языка, так как у студентов формируется методическое мышление, позволяющее им более результативно работать над самостоятельным созданием рабочих и

контрольных конспектов уроков при подготовке к практическим занятиям и к урокам в рамках педагогической практики.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Остановимся подробнее на таких понятиях, как: «тип урока русского языка», «цель урока», «задачи урока», «учебная задача», «методы и приемы обучения русскому языку», «конспект урока», «анализ урока». Как показывает анализ учебных пособий по методике русского языка для вузов, далеко не во всех из них раскрываются эти понятия. Очевидно, это вызвано тем, что понятия и термины пришли в методику русского языка из дидактики. Характеризуя основные методические понятия, мы будем опираться на статьи «Словаря-справочника по методике русского языка» М. Р. Львова [1], на «Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам)» [2], на современные учебные пособия по методике русского языка.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Мы не считаем необходимым определять как отдельный тип урока по ведущей дидактической цели урок развития речи. Очевидно, урок обучения написанию изложения или сочинения – это традиционный комбинированный урок, правомерно, на наш взгляд, его включать в классификацию на основе специфики содержания изучаемого материала, а не по ведущей дидактической цели.

Все авторы методических работ по вопросам преподавания русского языка в начальной школе *по содержанию* выделяют: урок обучения грамоте, урок грамматики, урок фонетики, урок изучения орфографического материала и другие [1, с. 234]. Как особый тип урока различают «интегрированный урок» [4; 5], в котором совмещаются «разные предметы, например, русский язык и изобразительное искусство» [5, с. 4].

По ведущему методу обучения методисты называют разные типы уроков: урок-игра, урок-диктант, урок-экскурсия, урок-лабораторная работа, урок-исследование и др., «урок проблемного изложения материала» [1, с. 164]. Также называются «урок-соревнование, урок-конференция, урок-спектакль, урок-путешествие, урок-КВН, урок-зачет, урок-диспут и т. д.» [5] – такие уроки исследователями часто называются «нетрадиционными» [5].

В соответствии с принципами системно-деятельностного подхода типы урока получают не только иное содержательное наполнение, но и иные названия: урок «открытия» нового знания, урок рефлексии, урок общеметодологической направленности, урок развивающего контроля

[6].

Несколько иная классификация типов урока целесообразна, если урок строится на *использовании метода решения учебных задач*. Тогда возможно выделение таких типов урока, как: урок постановки учебной задачи (чаще же всего формулирование учебной задачи выступает как этап урока); урок моделирования (конструирования) понятия; урок конкретизации понятия; урок контроля; урок оценки [7].

Дидактические задачи урока – конкретные целевые установки, которые определяются темой урока, отличаются триединством (обучающие, развивающие, воспитательные), их формулирует учитель, обучающимся они не сообщаются. Задачи урока рекомендуется оформлять с помощью глаголов: формировать, учить, изучить, закрепить, повторить, систематизировать и т.п.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, есть необходимость в постоянном дискуссионном обсуждении методических понятий на занятиях, в выработке чётких подходов к их пониманию, это, на наш взгляд, поможет будущим учителям более качественно проектировать собственные уроки.

Литературы

1. Львов М. Р. Словарь-справочник по методике русского языка. М.: РОСТ СКРИН, 1997. 256 с.
2. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). М.: Издательство ИКАР, 2009. 448 с.
3. Антонова Е. С., Боброва С. В. Методика преподавания русского языка (начальные классы): учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений. М.: Академия, 2014. 464 с.
4. Сычева Г. Н. Лучшие нестандартные уроки в начальной школе: русский язык. Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. 191 с.
5. Сидорова Е. В. Типы уроков русского языка: учеб. пос. для вузов. Воронеж: Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2007. 31 с.
6. Петерсон Л. Г. Деятельностный метод обучения: образовательная система «Школа 2000...» // Построение непрерывной сферы образования. М.: Акад. повыш. квалиф. и проф. переподг. работников образования: УМЦ «Школа 2000...», 2007. 448 с.